

Figura 4. Puentes térmicos. I

Figura 2. Flujograma de implementación de la Metodología

Hablemos de RIARTE

Diccionario de términos imprescindibles en construcción para no perderse. Acrónimos

Mayo 2023
Joaquín Durán Álvarez

Resumen

Dentro del repositorio RIARTE hay un apartado muy especial. Son los descriptores o palabras clave que sirven para que las búsquedas sean más pertinentes y naturales. Hemos recopilado más de 3.000 de estos keywords y algunos nos sirven para entender términos muy actuales y que podemos desconocer. Vamos a ver algunos de ellos o “como ponerse al día en este mundo de la construcción tan complicado”. Empezamos con los acrónimos

En el mundo de la ingeniería y arquitectura, cada vez es más complejo entender múltiples términos nuevos que se usan de forma reiterada, pero que necesitamos aprehender. El ritmo de las novedades en todos los ámbitos de construcción crea palabras nuevas que surgen y se convierten en imprescindibles.

Además, nos encanta usar acrónimos que vamos creando a medida que nos faltan palabras para situaciones nuevas.

El repositorio RIARTE, dentro de sus palabras clave, ha ido realizando una labor de “minería de datos”, para agrupar, registrar y poder utilizar estas palabras que ahora son imprescindibles.

En esta primera entrega queremos hacer un recuento de acrónimos que hemos encontrado y que, quizás, nos resulten desconocidos, pero que se usan de forma habitual en algunos de los 3.000 documentos que hemos registrado.

La idea ha sido poner el término, su significado y documentos en RIARTE que nos pueden servir para aclararnos aún más.

Hemos ideado un juego. Primero ponemos los términos para un repaso de los lectores como reto, y después, los significados, para gloria o derrota del interesado.

TÉRMINOS

TÉRMINO	<input checked="" type="checkbox"/>	TÉRMINO	<input checked="" type="checkbox"/>	TÉRMINO	<input checked="" type="checkbox"/>	TÉRMINO	<input checked="" type="checkbox"/>	TÉRMINO	<input checked="" type="checkbox"/>
3R		DAP		GRC		MIV		SATI	
ACA		DLT		GRCPSP		MMS		SEF	
ACCIM		DOR		GtoG		MP		SfM	
ACHE		EAC		HAC		MPH		SGA	
ACV		EAFS		HAL		mrt		SGC	
ADR		EAHX		HBIM		NZEB		SGPRL	
AE		ECO_FG		HCD		OCT		SHM	
AEC		ECSM		HE		OET		SIG-GIS	
AECO		EDAR		HFM		OF		SL	
AIC		EDS		HVAC		ON		SPAC	
ANN		EECN		IBI		OSP		SPPB	
AP		EEES		ICIO		OWAS		SRC	
ARI		EFIPUBLIC		ICO		PADHI		SST	
ASESCUVE		END		IEE		PCM		STEM	
BIC		EPD		IEMS		PDM		TABS	
BIM		EPI		IFC		PEMP		TAU	
BPM		EPS		IHV		Perito IRD		TCP	
BREEAM		ESG/ASG		IMADO		PGOU		TCTP	
BTC		ETE		IoT		PMBOK		TFG	
CAA		ETFE		IPHA		PMC		THM	
CAD		EVM		ISAA		PMV		THMQ	
CDE		EVM		ITC		POP		TIC	
CFRP		FA		ITE		PRFV		TMT. Barras	
CHAEA		FP		ITIA		QFD		TPM	
CIMCYC		FPPRI		IVTNU		RA		VAN	
CONSRAT		FPSICO		KPIs		RCD		VATE	
COP		FRAM		LC		RCP		VIP	
CPC		FRP		LCCE		RCTA		VPO	
CRAI		FRP		LCSA		REA		ZRI	
CTC		GATEPAC		LEED		RECI			
CVR		GFRP		LFS		RS			
DAO		GIP		LIDAR		RSE			
DAT		GIS		LOD		RSP			
DIP		GIZC		LPS		RV			
DITE		GMM		LRA		SATE			

SIGNIFICADOS

3

- **3R.** Reducir, Reutilizar, Reciclar

Esta regla ecológica promueve tres pasos básicos para la protección y conservación del planeta

<https://www.riarte.es/handle/20.500.12251/1458>

A

- **ACA.** Análisis Conjunto Adaptativo
Metodología de una técnica aplicativa híbrida del Análisis Conjunto
<https://www.riarte.es/handle/20.500.12251/1975>
- **ACCIM.** Adaptive Comfort Control Implemented. Model
Metodología de una técnica aplicativa híbrida del Análisis Conjunto
<https://www.riarte.es/handle/20.500.12251/1975>
- **ACHE.** Asociación Científico-Técnica del Hormigón Estructural
Es el resultado de la fusión del Grupo Español del Hormigón (GEHO) y de la Asociación Técnica Española del Pretensado (ATEP)
<https://www.riarte.es/handle/20.500.12251/2190>
- **ACV.** Análisis del ciclo de vida
Método de trabajo que analiza los insumos en sus diferentes etapas, evaluando y controlando el impacto ambiental en la producción de materiales o productos para la gestión de proyectos de construcción
<https://www.riarte.es/browse?type=subject&value=Análisis+del+ciclo+de+vida+%28ACV%29>
- **ADR.** Alternative Dispute Resolution.
Métodos alternativos de resolución conflictos sistemas que brindan a las partes enfrentadas vías alternativas para resolver sus discrepancias sin tener que acudir a los tribunales
<https://www.riarte.es/handle/20.500.12251/721>
- **AEC.** Architecture, Engineering, Construction. En español AIC.
Acronimo anglosajón para referirse a profesionales y empresas relacionados con la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción.
<https://www.riarte.es/handle/20.500.12251/2174>
- **AECO.** Architecture, Engineering, Construction & Operations
Acronimo anglosajón para referirse a la arquitectura, ingeniería y construcción e incluye los profesionales y empresas relacionados con las operaciones y mantenimiento de edificios e infraestructuras.
<https://www.riarte.es/handle/20.500.12251/1367>
- **ANN.** Artificial Neural Networks

Las redes neuronales, también conocidas como redes neuronales artificiales (ANN) o redes neuronales simuladas (SNN), son un subconjunto de machine learning y está en el corazón de los algoritmos de deep learning. Su nombre y estructura están inspirados en el cerebro humano, imitando la forma en que las neuronas biológicas se transmiten entre sí.

<https://www.riarte.es/handle/20.500.12251/153>

- **AP. Aparato de apoyo**

Los apoyos estructurales son dispositivos de restricción utilizados en estructuras, puentes y edificios, para transmitir rápidamente cargas y vincular o liberar ciertos grados de libertad de movimiento y rotación.

<https://www.riarte.es/handle/20.500.12251/1382>

- **ARI. Área de rehabilitación integral**

Zonas que por alguna circunstancia especial necesitan ser rehabilitadas con mayor urgencia que otras. Estas zonas son declaradas como tal por la Comunidad Autónoma correspondiente, a petición del ayuntamiento correspondiente o por iniciativa de la propia Comunidad Autónoma.

<https://www.riarte.es/browse?type=subject&value=Área+de+Rehabilitación+Integral+%28ARI%29>

- **ASESCUVE. Asociación Española de Cubiertas Verdes**

Asociación Española de Cubiertas Verdes y Ajardinamientos Verticales que tiene como objetivos la promoción de las cubiertas y fachadas verdes en edificaciones, buscando la mejora del medio ambiente en entornos urbanos y la sostenibilidad en la construcción.

<https://www.riarte.es/handle/20.500.12251/961>

- **BIC.** Bien de Interés Cultural

Bienes del patrimonio histórico que por su relevancia social e histórica y su singularidad necesitan protección. Es la distinción máxima que se le otorga a un bien a nivel nacional.

<https://www.riarte.es/browse?type=subject&value=Bien+de+Interés+Cultural+%28BIC%29>

- **BIM.** Building Information Modeling

Building Information Modeling es un sistema de gestión de las obras de construcción que está basado en el uso de un modelo tridimensional virtual relacionado con bases de datos

<https://www.riarte.es/browse?type=subject&value=Building+Information+Modeling+%28BIM%29>

- **BPM.** Business Process Management. Gestión por Procesos de Negocio

Método para diseñar, ejecutar, analizar y mejorar continuamente cada proceso de negocio de una organización para orientarlos a objetivos concretos

<https://www.riarte.es/handle/20.500.12251/37>

- **BREEAM.** Building Research Establishment's Environmental Assessment Method

Es un método de evaluación y certificación de la sostenibilidad en la edificación

<https://www.riarte.es/browse?type=subject&value=BREEAM+%28Building+Research+Establishment's+Environmental+Assessment+Method%29>

- **BTC.** Bloque de Tierra Comprimido

Son bloques constructivos fabricados a base de una mezcla de tierra, arena y arcilla, pudiendo contener también cal aérea o hidráulica como estabilizante. Generalmente se utilizan en sustitución del ladrillo convencional para la construcción de muros de carga, de cerramiento o muros acumuladores de calor

<https://www.riarte.es/handle/20.500.12251/458>

- **CAA.** Cemento activado con álcalis

Cementos y hormigones activados alcalinamente por aluminosilicatos naturales (arcillas) y/o subproductos industriales, como son las escorias de alto horno o las cenizas volantes. Estos cementos y hormigones se caracterizan por presentar bajos calores de hidratación, elevadas prestaciones mecánicas y buena durabilidad frente a diferentes agresivos químicos y físicos

<https://www.riarte.es/handle/20.500.12251/2689>

- **CAD.** Computer-Aided Design. Diseño Asistido por Ordenador

Software para crear y editar modelos bidimensionales y tridimensionales de objetos físicos. También puede encontrarse como CADD, Computer-Aided Design & Drafting.

<https://www.riarte.es/browse?type=subject&value=Diseño+Asistido+por+Ordenador+%28CAD%29>

- **CDE.** Common Data Environment. Entorno Común de Datos.

Área de colaboración digital, habitualmente en la nube, donde se almacena toda la información del proyecto de manera segura, y a la que tiene acceso todos los miembros del Equipo de trabajo para hacer revisiones o modificaciones según su rol.

<https://www.riarte.es/handle/20.500.12251/1742>

- **CFRP.** Carbon Fibre Reinforced Plastic.

Plástico reforzado con fibra de carbono, que combina la flexibilidad del plástico con la rigidez y resistencia de la fibra de carbono

<https://www.riarte.es/handle/20.500.12251/318>

- **CHAEA.** Cuestionario de Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje.

Instrumento de medida aplicado para identificar los diferentes tipos de estilos de aprendizaje,

<https://www.riarte.es/handle/20.500.12251/28>

- **CIMCYC.** Centro de Investigación Mente, Cerebro Y Comportamiento. Universidad de Granada

Centro de Investigación dedicado a la investigación de excelencia en Psicología y ámbitos científicos relacionados.

<https://www.riarte.es/handle/20.500.12251/28>

- **CONSRAT.** CONstruction Sites Risk Assessment Tool

Herramienta que analiza la organización e información general de la construcción, los factores de riesgo del lugar, los medios auxiliares y la maquinaria existente.

<https://www.riarte.es/handle/20.500.12251/347>

- **COP.** Modelo de Control de Costes por Procesos

Modelo de control de costes basado en procesos productivos que extrapola, a la fase de seguimiento y control económico de las obras, los planteamientos desarrollados en el modelo POP de presupuestación de obras por procesos.

<https://www.riarte.es/handle/20.500.12251/246>

- **CPC.** Compound Parabolic Concentrator

Concentrador de no imagen que tiene virtud de lograr la concentración de energía solar sin el uso de un sistema de seguimiento, disminuyendo el costo del sistema, lo cual hace muy atractivos para tecnologías de colectores solares.

<https://www.riarte.es/handle/20.500.12251/74>

- **CRAI.** Centro de Recursos para Aprendizaje e Investigación

Es un entorno dinámico en el que se integran todos los servicios de la Universidad relacionados con el mundo de la información y de las nuevas tecnologías que dan soporte al aprendizaje, la docencia y a la investigación: servicios bibliotecarios, informáticos, audiovisuales, etc.

<https://www.riarte.es/handle/20.500.12251/720>

- **CTC.** Comité Técnico de Certificación

Comités de AENOR cuya misión consiste en comprobar mediante ensayos, inspecciones, auditorías y los correspondientes seguimientos posteriores, la calidad de los productos de aquellos fabricantes interesados en disfrutar del certificado y del prestigio de la Marca AENOR como entidad certificadora de la calidad de aquellos productos que cumplen con los requisitos específicos, los cuales están establecidos y regulados por dichos comités, responsables de cada producto, equipo o componente, objeto de certificación.

<https://www.riarte.es/handle/20.500.12251/658>

- **CVR. Sistema de Caudal Variable de Refrigerante**

Tienen como objetivo, al igual que los climatizadores, enfriar el aire de una o varias salas, extrayendo el calor del interior de la habitación para enviarlo al exterior. Algunos de estos CVR también se pueden utilizar en el modo «calefacción». A diferencia de los climatizadores destinados al uso doméstico, los CVR se pueden conectar a una multitud de unidades interiores. Por lo general se utilizan en centros comerciales, edificios empresariales, hoteles, hospitales, etc.

<https://www.riarte.es/handle/20.500.12251/900>

- **DAO.** Organización Autónoma Descentralizada

Es un protocolo blockchain de código abierto regido por un conjunto de reglas. DAO es una organización que opera sin ninguna autoridad central. Sus miembros toman decisiones por su cuenta, basándose en la programación en lugar de las reglas. La tecnología Blockchain permite a estas organizaciones funcionar de manera segura sin ninguna autoridad central.

<https://www.riarte.es/handle/20.500.12251/1056>

- **DAP.** Declaración Ambiental del Producto

Es un método de cuantificación del impacto ambiental de los procesos de fabricación de los productos, basado en el análisis de su ciclo de vida ACV que requiere la verificación de un tercero. Para ello existen un conjunto de reglas de categorías de producto, RCP, por el cual se asegura el principio de comparabilidad.

Están dirigidos a aquellas empresas o grupos empresariales que requieran del conocimiento y evaluación de la sostenibilidad de sus productos, y quieran detectar, puntos susceptibles de mejorar medioambientalmente y disminuir así el impacto ambiental, creando un sistema productivo más sostenible.

<https://www.riarte.es/browse?type=subject&value=Declaración+ambiental+del+producto+%28EPD%29>

- **DAT.** Test de aptitudes diferenciales.

Es una batería para medir la capacidad de los estudiantes para actuar eficazmente y aprender en determinado número de áreas, así como para también evaluar el potencial de los candidatos en un posible puesto de trabajo.

<https://www.riarte.es/handle/20.500.12251/196>

- **DIP.** Dirección Integrada de Proyectos.

Gestión eficiente de proyectos, es decir a partir de la determinación de los objetivos a conseguir para alcanzar el éxito de un proyecto (coste, tiempo, calidad, beneficio, etc.), aplicar herramientas y modelos de gestión que permitan asegurarlo. También se conoce como Project Management.

<https://www.riarte.es/browse?type=subject&value=Dirección+Integrada+de+Proyectos>

- **DITE.** Documentos de Idoneidad Técnica.

Es un documento de carácter voluntario expedido por el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc), que contiene una apreciación técnica favorable de la idoneidad de empleo en edificación y/u obra civil de materiales, sistemas o procedimientos constructivos no tradicionales o innovadores.

<https://www.riarte.es/handle/20.500.12251/1114>

- **DLT. Distributed Ledger Technology. Tecnología de registro distribuido.**

Es un sistema digital que permite a los usuarios y sistemas registrar transacciones relacionadas con activos. Una tecnología de registro distribuido almacena la información en múltiples ubicaciones en un momento dado. DLT, a diferencia de las bases de datos tradicionales, no tiene un lugar central para almacenar información. Esto es lo que la diferencia de una base de datos tradicional. La función de descentralización también proporciona mayor seguridad, transparencia y confianza entre las partes que la utilizan.

<https://www.riarte.es/handle/20.500.12251/1056>

DOR. Distintivos de Calidad Oficialmente Reconocidos

Un DOR es un distintivo, sello o marca de calidad de carácter voluntario que ha sido reconocido por la Administración competente en el ámbito de la construcción (Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento) por ofrecer un nivel de garantía superior al mínimo requerido por la EHE-08. Serán sustituidos por los DCOR.

<https://www.riarte.es/browse?type=subject&value=D.O.R.+Distintivos+de+Calidad+Oficialmente+Reconocidos>

- **EAC.** Estimate At Completion. Importe de la previsión de cierre

En el ámbito de la gestión de costos de obra, es un pronóstico fiable del horizonte de liquidación económica de la obra, complementando la información que proviene del propio sistema de seguimiento y control de costes, pero sin interferir ni modificar este último.

<https://www.riarte.es/handle/20.500.12251/415>

- **EAFS.** Electric Arc Furnace Slag. Escoria negra de horno eléctrico de arco

Es un subproducto obtenido tras el fundido de la chatarra en las acerías. Se trata de un material granular resistente que puede ser empleado para la fabricación de hormigón en sustitución a los áridos.

<https://www.riarte.es/handle/20.500.12251/2027>

- **EAHX.** Earth-Air Heat Exchanges. Intercambiador tierra-aire

Un intercambiador tierra-aire consiste en hacer pasar el aire de ventilación de un edificio por un conducto enterrado, de tal forma que se produce un intercambio de temperatura entre ellos. El terreno, a partir de los 8-10m de profundidad, se encuentra a una temperatura similar a la media anual del ambiente.

<https://www.riarte.es/handle/20.500.12251/336>

- **ECO_FG.** ECO Formal Game.

Es una metodología inspirada en el diseño centrado en personas y resulta de una adaptación del pensamiento de diseño. Por otro parte se fundamenta en la relación de resonancia que establecen los trabajadores con su entorno, de cara a la consecución de una plena satisfacción laboral, resultando su experiencia profesional como una experiencia lograda.

<https://www.riarte.es/handle/20.500.12251/1741>

- **ECSM.** Evaluación Cibernética de Sistemas Multivariantes.

Modelo económico normativo de naturaleza abstracta, desarrollado a través de diversos modelos computarizados para dar respuesta a dos grandes problemas actuales: la evaluación económica de proyectos de obras de construcción y la optimización de los diseños a través de la aplicación sucesiva de procesos de simulación.

<https://www.riarte.es/handle/20.500.12251/250>

- **EDAR.** Estación Depuradora de Aguas Residuales.

Conjunto de instalaciones que tiene por objeto la reducción de la contaminación de las aguas residuales hasta límites aceptables para el cauce receptor.

<https://www.riarte.es/browse?type=subject&value=Escenarios+de+daños+sismicos+%28EDS%29>

- **EDS. Escenarios de Daños Sísmicos.**

Descripción y evaluación de los posibles efectos de un sismo concreto sobre una ciudad o una región. Los EDS de mayor interés son los que se refieren a: 1.- Daños ocasionados por un sismo que ha tenido lugar, cuyos parámetros focales (localización, magnitud) son conocidos. 2.- Daños que puede ocasionar a una ciudad o una región un terremoto hipotético que alcanzase en ella una intensidad cuya probabilidad de ocurrencia tenga un valor fijado.

<https://www.riarte.es/browse?type=subject&value=Escenarios+de+daños+sísmicos+%28EDS%29>

- **EECN. Edificios de Energía Casi Nula. nZEB**

Es un edificio con un nivel de eficiencia energética muy alto. La cantidad casi nula o muy baja de energía requerida debería estar cubierta, en muy amplia medida, por energía procedente de fuentes renovables, incluida la energía procedente de fuentes renovables producida in situ o en el entorno. Igualmente contribuyen a la reducción de gases contaminantes.

<https://www.riarte.es/browse?type=subject&value=Edificios+de+energía+casi+nula+%28EECN%29>

- **EEES. Espacio Europeo de Educación Superior**

Es un proyecto promovido por la amplia mayoría de países europeos que tiene la finalidad principal de promocionar la movilidad y la empleabilidad de los ciudadanos europeos mediante la armonización de los sistemas de educación superior de los países pertenecientes a la UE. Además, hacer que la educación superior sea más inclusiva y accesible y lograr que la educación superior en Europa sea más atractiva y competitiva a escala mundial.

<https://www.riarte.es/browse?type=subject&value=Espacio+Europeo+de+Educación+Superior+%28EEES%29>

- **EFIPUBLIC. Inmótica social para el uso EFiciente de edificios PÚBLICos**

Proyecto para dotar de un sistema inmótico escalable, de código abierto y formada por sensores de bajo coste, a un edificio para conocer las variables de funcionamiento para su mejora.

<https://www.riarte.es/handle/20.500.12251/2153>

- **END. Ensayos No Destructivos**

Aquellos ensayos que no alteran la forma ni las propiedades de un objeto. No producen ningún tipo de daño en él o e daño es prácticamente imperceptible. Este tipo de ensayos sirven para estudiar propiedades físicas, químicas o mecánicas de algunos materiales.

[https://www.riarte.es/browse?value=Ensayo%20No%20Destructivo%20\(END\)&type=subject](https://www.riarte.es/browse?value=Ensayo%20No%20Destructivo%20(END)&type=subject)

- **EPD. Environmental Product Declarations**

Ver **DAP**. Declaración ambiental del producto

- **EPI. Equipo de Protección Individual**

Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo.

[https://www.riarte.es/browse?value=Equipo%20de%20Protección%20Individual%20\(EPI\)&type=subject](https://www.riarte.es/browse?value=Equipo%20de%20Protección%20Individual%20(EPI)&type=subject)

- **EPS. Poliestireno expandido**

Es un material plástico espumado compuesto en un 98% de aire, muy ligero y a la vez resistente, que además ofrece excelentes propiedades como aislante térmico y aislante acústico. También es higiénico, ya que impide el crecimiento de microorganismos. Actualmente, el estireno se obtiene del etilbenceno, hidrocarburo resultante de la reacción del benceno con el etileno. El etilbenceno se emplea casi exclusivamente para la producción de estireno, líquido incoloro que es el monómero del poliestireno.

<https://www.riarte.es/browse?type=subject&value=Poliestireno+expandido+%28EPS%29>

- **ESG/ASG. Criterios Ambientales, Sociales, Gobernanza**

La gestión de los factores Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) es fundamental para mantener la capacidad de generación de valor de largo plazo de toda organización. Los factores ambientales ponderan la forma en que una organización se desempeña como administradora de la naturaleza. El factor "A" refiere al desempeño de un gobierno, una institución financiera o una empresa con respecto al cambio climático, la administración de la biodiversidad y los recursos naturales, y la gestión de los residuos, entre otros factores o cuestiones a considerar. Los factores sociales se refieren a la relación de la organización con sus diferentes grupos de interés; incluyendo empleados, clientes o proveedores, comunidades, ciudadanos, etc. Los factores "S" abarcan los derechos humanos, los derechos laborales y las condiciones de trabajo, la salud y la seguridad en el trabajo, la igualdad de oportunidades, los derechos de los pueblos originarios y, más ampliamente, los derechos humanos. Los factores de gobernanza se refieren, entre otros, a la asignación de funciones, responsabilidades y derechos entre las distintas partes interesadas en la gobernanza de una institución financiera o una empresa, o en las estructuras de gobernanza política de un país. Los factores "G" involucran cuestiones como la transparencia, el equilibrio y la información.

<http://hdl.handle.net/20.500.12251/2364>

- **ETE. Evaluación Técnica Europea**

Es el documento europeo que recoge la evaluación técnica de las prestaciones de un producto o kit de un fabricante en relación con las características esenciales aplicables para el uso previsto por el fabricante. El ETE se elabora de acuerdo con el Documento de Evaluación Europeo-DEE, que cubre el producto y usos previstos.

<https://www.riarte.es/browse?type=subject&value=Evaluación+Técnica+Europea+%28ETE%29>

- **ETFE.** Polímero de Etileno y TetraFluoroEtileno

Es un copolímero modificado de etileno y tetrafluoruro de etileno que puede transformarse termoplásticamente en láminas muy transparentes y resistentes a la intemperie. Estas láminas permiten cubrir piscinas, e invernaderos, campos de fútbol y centros de gran superficie.

<http://hdl.handle.net/20.500.12251/429>

- **EVM.** Earned Value Management. Método del valor ganado.

Es una metodología de gestión de proyectos que integra el programa, los costos y el alcance para medir el desempeño del proyecto. Basado en valores planificados y reales, la EVM predice el futuro y permite que los gerentes de proyecto se ajusten según corresponda. La técnica del valor ganado combina medidas del alcance, tiempo y costos para evaluar el desempeño. Y se puede aplicar a todo el proyecto, a un grupo de actividades o a una sola actividad

[https://www.riarte.es/browse?value=Método%20del%20Valor%20Ganado%20\(EVM\)&type=subject](https://www.riarte.es/browse?value=Método%20del%20Valor%20Ganado%20(EVM)&type=subject)

- **FA. Fibrilación Auricular.**

Es una alteración del ritmo del corazón (también denominada arritmia). La FA aparece cuando, en condiciones normales, el ritmo cardíaco deja de ser regular y constante, el tiempo entre latido y latido es desigual. El corazón fibrila.

<http://hdl.handle.net/20.500.12251/1635>

- **FP. Fuel Poverty. Pobreza energética**

La pobreza energética es la incapacidad de un hogar de alcanzar un nivel social y materialmente necesario de servicios domésticos de la energía que dificulta que haya una participación efectiva en la sociedad.

<https://www.riarte.es/browse?value=Pobreza%20energética&type=subject>

- **FPPRI. Fuel Poverty Potential Risk Index. Índice de riesgo potencial de pobreza energética**

Índice para el cálculo predictivo de la pobreza energética, calculado mediante técnicas de regresión.

<https://www.riarte.es/browse?value=Pobreza%20energética&type=subject>

- **FPSICO. Método de evaluación de Factores pSicoSociales.**

Es una herramienta que permite realizar un diagnóstico de la realidad psicosocial de una empresa o de áreas parciales de la misma. Está elaborado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST).

<http://hdl.handle.net/20.500.12251/1756>

- **FRAM. Functional Resonance Analysis Method. Modelo de Análisis Resonancia Funcional**

Modelo sistémico, que puede realizar análisis de accidentes con una visión global. Establece como se relacionan múltiples actividades y condiciones cuyo resultado deriva en un accidente.

<http://hdl.handle.net/20.500.12251/1536>

- **FRP. Fiber Reinforced Polymer**

El material está constituido por una matriz de resina sintética que aglutina un conjunto de fibras resistentes continuas. La naturaleza de la matriz, el tipo de fibra, y la proporción entre ellas, determinará las prestaciones y propiedades del material compuesto. La fibra, de alta resistencia, hace las veces del esqueleto del material compuesto. La resina a su vez, gracias a su excelente adherencia, conforma el cuerpo que envuelve a la fibra.

[https://www.riarte.es/browse?value=Fiber%20Reinforced%20Polymer%20\(FRP\)&type=subject](https://www.riarte.es/browse?value=Fiber%20Reinforced%20Polymer%20(FRP)&type=subject)

- **GATEPAC.** Grupo de Artistas y Técnicos Españoles Para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea

Grupo formado en 1930 por jóvenes arquitectos españoles inquietos, abiertos a las nuevas corrientes extranjeras, que vieron que la arquitectura española realizada hasta el momento no satisfacía las necesidades de la mayor parte de la sociedad. Preocupados por el bienestar de toda la población, tomaron las premisas de la arquitectura racionalista debido a: su economía de medios, que permite construir una arquitectura asequible; su rigurosa organización del espacio; la higiene y la depuración lineal y formal

<http://hdl.handle.net/20.500.12251/172>

- **GFRP.** Glass Fiber Reinforced Polymer.

Es un material formado por una matriz polimérica y fibras de vidrio. La matriz polimérica suele ser de epoxi, viniléster, o de poliéster. La resina aporta resistencia al medioambiente y química al producto y es la matriz que aglutina las fibras en la estructura del laminado, además de definir la forma de una pieza de PRFV. Las fibras de vidrio aportan resistencia al compuesto. Pueden disponerse de forma aleatoria, u orientarse de un modo concreto. El tipo más común de fibra de vidrio que se usa para el PRFV es el vidrio de clase E, que es vidrio de aluminoborosilicato. La fibra de vidrio de tipo E-CR (resistencia eléctrica/química) también se usa habitualmente en aplicaciones que requieren una protección particularmente alta contra la corrosión ácida.

<http://hdl.handle.net/20.500.12251/26>

- **GIP.** Gestión Integrada del Proceso.

La gestión integrada de procesos son una serie de procedimientos sistematizados que transforman en una organización elementos de entrada en resultados, proporcionando valor. Los procesos son integrales con todas las áreas, departamentos y funciones de cualquier organización, estando siempre orientados a resultados específicos. Es decir, cada proceso tiene un fin y, además, una manera correcta de llevarse a cabo. Se trata de una forma de alinear objetivos de la empresa con las expectativas generadas, así como las necesidades de clientes externos e internos. No solo hablamos de flujos de recursos, sino que también se refieren a los flujos de información. Por medio de los procesos podemos ver tanto las relaciones proveedor-cliente como las de empresa-consumidor.

[https://www.riarte.es/browse?value=Gestión%20Integrada%20de%20Proceso%20\(GIP\)&type=subject](https://www.riarte.es/browse?value=Gestión%20Integrada%20de%20Proceso%20(GIP)&type=subject)

- **GIS.** Geographic Information System. Sistema de información geográfica.

Un sistema de información geográfica (GIS) es un entorno para recopilar, gestionar y analizar datos. Arraigado en la ciencia de la geografía, el GIS integra muchos tipos de datos. Analiza la ubicación espacial y organiza capas de información en visualizaciones usando mapas y escenas 3D. Con esta capacidad única, los GIS revelan conocimientos más profundos de los datos, como patrones, relaciones y situaciones, ayudando a los usuarios a tomar decisiones más inteligentes.

[https://www.riarte.es/browse?value=Sistema%20de%20Información%20Geográfica%20\(GIS\)&type=subject](https://www.riarte.es/browse?value=Sistema%20de%20Información%20Geográfica%20(GIS)&type=subject)

- **GIZC.** Gestión Integrada de Zonas Costeras

Un proceso dinámico de gestión y utilización sostenibles de las zonas costeras, teniendo en cuenta simultáneamente la fragilidad de los ecosistemas y paisajes costeros, la diversidad de las actividades y los usos, sus interacciones, la orientación marítima de determinados usos y determinadas actividades, así como sus repercusiones a la vez sobre la parte marina y la parte terrestre.

<http://hdl.handle.net/20.500.12251/286>

- **GMM.** Gaussian Mixture Model. Algoritmo de mezcla gaussiana

Un modelo de mezcla gaussiana es una distribución ensamblada a partir de distribuciones gaussianas multivariadas ponderadas. Los factores de ponderación asignan a cada distribución diferentes niveles de importancia. El modelo resultante es una superposición de curvas en forma de campana.

<http://hdl.handle.net/20.500.12251/1508>

- **GRC.** Glass Reinforced Concrete. Micro hormigón Armado con Fibra de Vidrio Alkali-Resistente

Material compuesto con una matriz de micro hormigón de cemento Portland (componente mayoritario), armado con fibra de vidrio (componente minoritario) dispersa en toda la masa, lo que le confiere a la matriz cementicia una mayor resistencia a la flexión, disminuyendo la fragilidad del hormigón convencional.

[https://www.riarte.es/browse?value=Panel%20de%20hormigón%20\(GRC\)&type=subject](https://www.riarte.es/browse?value=Panel%20de%20hormigón%20(GRC)&type=subject)

- **GRCPSP.** Generalized Resource-Constrained Project Scheduling Problem

Problema de secuenciación de proyecto con recursos limitados generalizado. Un conjunto V de n tareas debe ser secuenciado cumpliendo las relaciones de precedencias impuestas por las condiciones constructivas del proyecto consumiendo una cantidad limitada de recursos.

<http://hdl.handle.net/20.500.12251/1062>

- **GtoG.** Life+ Gypsum to Gypsum.

Proyecto centra sus esfuerzos en fomentar el reciclaje de las Placas de Yeso Laminado (PYL), que son paneles de yeso cuya superficie y ejes longitudinales están recubiertos por papel. Es objetivo general transformar el mercado de PYL mediante la reincorporación de hasta un 30% de yeso reciclado, procedente del rechazo de su fabricación con de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), en el proceso de fabricación de nuevas placas. Para ello se analizan las prácticas de reciclaje de PYL en ocho países europeos: Alemania, Bélgica, España, Francia, Grecia, Países Bajos, Polonia y Reino Unido.

<http://hdl.handle.net/20.500.12251/1062>

- **HAC. Hormigón AutoCompactante.**

Hormigón capaz de fluir por el interior de un encofrado de forma natural, permitiéndole pasar entre las barras de la armadura sin que exista segregación o bloqueo y consolidándose sin necesidad de compactación interna o externa gracias a la acción de su propio peso.

[https://www.riarte.es/browse?value=Hormigón%20Autocompactante%20\(HAC\)&type=subject](https://www.riarte.es/browse?value=Hormigón%20Autocompactante%20(HAC)&type=subject)

- **HAL. Hormigón Autocompactante Ligero**

Hormigón producido mediante una dosificación estándar, con utilización de materiales convencionales asociados a áridos ligeros de arcilla expandida, aditivos químicos, plastificante, superplastificante y cohesionante, con las propiedades de un hormigón autocompactante y hormigón ligero.

<http://hdl.handle.net/20.500.12251/1927>

- **HBIM. Heritage Building Information Modeling. Modelado Histórico de Información para la Construcción**

Aplicación de la metodología BIM a modelado de edificios históricos, gestión del levantamiento del daño y diseño asistido de intervenciones de restauración, recuperación, tutela, conservación y mantenimiento del patrimonio existente..

<https://www.riarte.es/browse?value=Modelo%20H-BIM&type=subject>

- **HCD. Human Centered Design**

Es un enfoque de desarrollo de sistemas interactivos que pretende diseñar dichos sistemas de manera que sean útiles y fáciles de usar para los usuarios. Para ello, centra la atención en los usuarios, sus necesidades y expectativas, teniendo en cuenta el factor humano, así como conocimientos y métodos relativos a la usabilidad (usability)

<http://hdl.handle.net/20.500.12251/1741>

- **HE. Hormigón Estructural**

Es el hormigón requerido en cualquier tipo de estructuras de hormigón armado o en masa, y utilizado tanto en edificación como en obra civil. Sus principales aplicaciones son pilares, vigas, muros, forjados, soleras, La instrucción de hormigón estructural (EHE) establece tres tipos de hormigones estructurales: Hormigón en Masa Estructural (HM), Hormigón Armado Estructural (HA) y Hormigón Pretensado Estructural (HP).

[https://www.riarte.es/browse?value=Hormigón%20estructural%20\(HE\)&type=subject](https://www.riarte.es/browse?value=Hormigón%20estructural%20(HE)&type=subject)

- **HFM.** Heat Flow Meter. Medidor de flujo de calor

Aparato que mide la resistencia térmica y la conductividad térmica de productos para aislamiento, materiales de construcción, empaques y ensamblajes. La conductividad térmica es una medida de la capacidad de un material para conducir calor y puede ser fundamental para definir la eficiencia energética y el rendimiento térmico de los materiales.

<http://hdl.handle.net/20.500.12251/2596>

- **HVAC.** Heating, Ventilating, Air Conditioned. Ventilación, calefacción y aire acondicionado.

Básicamente se refiere ante todo a la climatización. Además de poder usarse también dicho término para entender una buena práctica en el uso de los sistemas de ventilación junto a los de aire acondicionado o calefacción. Engloba mejores prácticas para lograr confort térmico y salud en interiores. Se han de dar unas condiciones de salubridad específicas y conseguir que el aire respirado sea de la mayor calidad y comodidad.

[https://www.riarte.es/browse?value=Calefacción,%20ventilación,%20aire%20acond.%20\(HVAC\)&type=subject](https://www.riarte.es/browse?value=Calefacción,%20ventilación,%20aire%20acond.%20(HVAC)&type=subject)

- **IBI. Impuesto de Bienes Inmuebles**

Impuesto de los llamados directos que grava la titularidad de los derechos reales sobre cualquier bien inmueble localizado en el municipio que recauda el tributo. Lo cobran los ayuntamientos y forma parte de las tasas municipales.

<http://hdl.handle.net/20.500.12251/296>

- **ICIO. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras**

Es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa, siempre que su expedición corresponda a este municipio.

<http://hdl.handle.net/20.500.12251/296>

- **ICO. Informe de Control de Obra**

Es un procedimiento de trabajo que mediante una herramienta informática, permite la gestión de los datos básicos del control de ejecución de la obra en todos sus aspectos, así como los de coordinación de seguridad y salud. El objeto del (ICO) es la gestión integral de los datos que origina la actividad profesional para la configuración de un informe para su entrega al cliente.

<http://hdl.handle.net/20.500.12251/1142>

- **IEE. Informe de Evaluación del Edificio**

Es el documento que avala el buen estado de conservación de un edificio, el cumplimiento con la normativa en relación a la accesibilidad universal y la eficiencia energética del mismo. También garantiza la conservación y seguridad del edificio pero ésta última, además, incluye en su informe la evaluación de las condiciones básicas de accesibilidad universal, así como el certificado energético, imprescindible para vender o alquilar una casa.

[https://www.riarte.es/browse?value=Informe%20de%20Evaluación%20de%20Edificios%20\(IEE\)&type=subject](https://www.riarte.es/browse?value=Informe%20de%20Evaluación%20de%20Edificios%20(IEE)&type=subject)

- **IEMS. Intensidad MacroSísmica**

Es una medida cualitativa o cuantitativa de la severidad de la sacudida del terreno producida por un sismo en un determinado lugar. La intensidad es una medida subjetiva, no instrumental, de los efectos aparentes causados por el evento y puede verse como un código que permite representar fácilmente descripciones de efectos mediante un símbolo, usualmente un número.

[https://www.riarte.es/browse?value=Intensidad%20macrosísmica%20\(IEMS\)&type=subject](https://www.riarte.es/browse?value=Intensidad%20macrosísmica%20(IEMS)&type=subject)

- IFC. Industry Foundation Classes**

Es un particular formato de datos que permite el intercambio de un modelo informativo sin pérdida o distorsión de datos o informaciones. Se trata de un formato abierto, neutro, no controlado por los productores de software, nacido para facilitar la interoperabilidad entre varios operadores. El IFC ha sido pensado para elaborar todas las informaciones del edificio a lo largo de todo su ciclo de vida, desde el anteproyecto hasta la ejecución y su mantenimiento, pasando por las distintas fases de diseño y planificación.

<http://hdl.handle.net/20.500.12251/322>
- IHV. Índice de Hogares Vulnerables**

Indicador que analiza una situación más allá de la pobreza energética. El IHV unifica diferentes indicadores utilizados hasta el momento con el uso de sus tres variables: monetaria, energética y confort térmico. La variable monetaria analiza la vulnerabilidad en relación a los ingresos netos disponibles para afrontar el día a día, la variable energética relaciona las características constructivas de la vivienda, y el confort térmico evalúa la temperatura interior de la vivienda y su percepción por los inquilinos. La combinación de los diferentes valores resultantes y su relación a la calidad de vida de los inquilinos permite establecer niveles de vulnerabilidad del hogar.

[https://www.riarte.es/browse?value=Índice%20de%20Hogares%20Vulnerables%20\(IHV\)&type=subject](https://www.riarte.es/browse?value=Índice%20de%20Hogares%20Vulnerables%20(IHV)&type=subject)
- IMADO. Integration of information on advanced detection of cost overruns**

Metodología aplicable al seguimiento y al control de costes de obra que permite detectar de forma avanzada los sobrecostes durante su ejecución. El método se ha concebido desde la perspectiva del promotor público y es aplicable a todo tipo de actuaciones.

<http://hdl.handle.net/20.500.12251/415>
- IoT. Internet of Things. Internet de las cosas**

Es el proceso que permite conectar los elementos físicos cotidianos al Internet: desde los objetos domésticos comunes, como las bombillas de luz, hasta los recursos para la atención de la salud, como los dispositivos médicos; las prendas y los accesorios personales inteligentes; e incluso los sistemas de las ciudades inteligentes. Los dispositivos del IoT que se encuentran dentro de esos objetos físicos suelen pertenecer a una de estas dos categorías: son interruptores (es decir, envían las instrucciones a un objeto) o son sensores (recopilan los datos y los envían a otro lugar).

[https://www.riarte.es/browse?value=Internet%20of%20Things%20\(IoT\)&type=subject](https://www.riarte.es/browse?value=Internet%20of%20Things%20(IoT)&type=subject)
- IPHA. International Passive House Association. Asociación de casas Pasivas Internacional**

Es una red global de partes interesadas como son arquitectos, científicos, proveedores, fabricantes, contratistas y desarrolladores inmobiliarios. La red global facilita el intercambio de conocimiento y por lo tanto fortalece a todas las partes involucradas. iPHA también promueve el estándar Casa Pasiva y busca el mejor entendimiento de su significancia para el público en general.

<http://hdl.handle.net/20.500.12251/1324>

- **ISAA. Sistemas de Información para Accesibilidad Arquitectónica**

Sistema inteligente para ayuda de tomas de decisiones en accesibilidad de los edificios. Permite el almacenamiento de datos relativos a la accesibilidad para su uso posterior por otros sistemas de información que pueden tener diversas aplicaciones, tanto con el objetivo de intervención en el edificio, como con el de información a los usuarios.

<http://hdl.handle.net/20.500.12251/134>

- **ITC. Infraestructura Común de Telecomunicaciones**

Es la instalación que permite la distribución de señales de telecomunicación la cual engloba Instalación de Radio y Televisión Terrestre y Satélite, Instalación de Telecomunicaciones para los servicios de Telefonía Disponible al Público y de Banda Ancha, Instalación de las infraestructuras que dan soporte al Hogar Digital facilita la canalización conjunta normalizada para todos los servicios suministrados, regula la obra civil en el interior de los edificios, aunque limitada a los servicios suministrados también se deben tener en cuenta las normativas en la instalación eléctrica necesaria para dar soporte a los servicios suministrados.

[https://www.riarte.es/browse?value=Infraestructura%20Común%20de%20Telecomunicaciones%20\(ITC\)&type=subject](https://www.riarte.es/browse?value=Infraestructura%20Común%20de%20Telecomunicaciones%20(ITC)&type=subject)

- **ITE. Inspección Técnica de Edificios**

Examen técnico de la construcción de inmuebles que tiene por objeto informar sobre su estado general de conservación, el grado de accesibilidad o su certificación energética. Se comprueba las condiciones de seguridad, estabilidad y consolidación del edificio es el objetivo de esta inspección. Dicho de otro modo, se trata de confirmar que la construcción en cuestión cumple con los requisitos de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato establecidos por la ley.

[https://www.riarte.es/browse?value=Inspección%20Técnica%20de%20Edificios%20\(ITE\)&type=subject](https://www.riarte.es/browse?value=Inspección%20Técnica%20de%20Edificios%20(ITE)&type=subject)

- **ITIA. Informe Técnico de Evaluación Accidentes**

Informe técnico que se realiza inmediatamente después de ocurrido un accidente y pretende recopilar datos, averiguar causas y determinar propuestas o alternativas de solución. Debe realizarse en primera instancia por los mandos técnicos de producción con capacidad de mando ejecutivo respecto a la seguridad o integridad del personal o material dañado.

<http://hdl.handle.net/20.500.12251/1076>

- **IVTNU. Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana**

Es un impuesto de titularidad municipal de carácter potestativo, que se configura como un impuesto directo, de carácter real y devengo instantáneo, de acuerdo con el régimen jurídico previsto en los artículos 104 a 110 de la LRHL. En relación con el hecho imponible de este impuesto, el artículo 104.1 de la LRHL dispone que es el incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o la construcción o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.

<http://hdl.handle.net/20.500.12251/296>

- **KPIs.** Key Performance Indicators. Indicador Clave de Desempeño o Medidor de Desempeño

Métricas que se utilizan para sintetizar la información sobre la eficacia y productividad de las acciones que se lleven a cabo en un negocio con el fin de poder tomar decisiones y determinar aquellas que han sido más efectivas a la hora de cumplir con los objetivos marcados en un proceso o proyecto concreto. Los KPI también son conocidos como indicadores de calidad o indicadores clave de negocio que pueden ser utilizados y aplicables en cualquier área de negocio y sector productivo, aunque son utilizados de una forma muy habitual en el marketing online.

<http://hdl.handle.net/20.500.12251/2467>

- **LC. Lean Construction**

Es una filosofía que cambia el pensamiento tradicional de trabajo en el sector construcción por medio de sistemas de gestión innovadores fundamentados en análisis de pérdidas, planificando las actividades con el objetivo de mejorar la productividad en la construcción, eliminando actividades que no aportan para el resultado de la obra. El pensamiento LEAN se inició por técnicas implementadas en la empresa Toyota para minimizar los desperdicios en la cadena productiva y aumentar el valor de los productos.

[https://www.riarte.es/browse?value=Lean%20Construction%20\(LC\)&type=subject](https://www.riarte.es/browse?value=Lean%20Construction%20(LC)&type=subject)

- **LCCE. Laboratorio de Control de Calidad en Edificación**

Laboratorios capacitados para prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. Para el ejercicio de su actividad en todo el territorio español será suficiente con la presentación de una declaración responsable en la que se declare que cumple con los requisitos técnicos exigidos reglamentariamente ante el organismo competente de la Comunidad Autónoma en la que tenga su domicilio social o profesional.

[https://www.riarte.es/browse?value=Laboratorio%20Control%20Calidad%20Edificación%20\(LCCE\)&type=subject](https://www.riarte.es/browse?value=Laboratorio%20Control%20Calidad%20Edificación%20(LCCE)&type=subject)

- **LCSA. Life Cycle Sustainability Assessment. Evaluación de la sostenibilidad del ciclo de vida**

Es una combinación de métodos de evaluación de impactos ambientales, económicos y sociales a lo largo del ciclo de vida de productos. Un LCSA se realiza mediante la combinación de 3 metodologías independientes: 1.- Análisis de Ciclo de Vida (ACV): evalúa los impactos medioambientales de productos y actividades. 2.- Análisis de Costes del Ciclo de Vida (ACCV): evalúa los costes de los productos a lo largo de todo su ciclo de vida. 3.- Análisis Social del Ciclo de Vida (ASCV): estudia los impactos sociales y los puntos críticos en la cadena de valor de los productos.

[https://www.riarte.es/browse?value=Evaluación%20de%20la%20Sostenibilidad%20del%20Ciclo%20de%20Vida%20\(LCSA\)&type=subject](https://www.riarte.es/browse?value=Evaluación%20de%20la%20Sostenibilidad%20del%20Ciclo%20de%20Vida%20(LCSA)&type=subject)

- **LEED. Leadership in Energy and Environment Design**

Es una normativa voluntaria que define los edificios ecológicos altamente eficiente que son más saludables, más respetuosos con el medioambiente y con estructuras más rentables. Los créditos de certificación pueden obtenerse en diversas categorías, cada una de las cuales tiene un enfoque único sobre el diseño sostenible: Lugares sostenibles, Eficiencia hídrica, Energía y aire, Materiales y recursos, Calidad de Aire Interior, Procesos de Innovación y Diseño

<https://www.riarte.es/browse?value=Certificación%20LEED&type=subject>

- **LFS.** Ladle Furnace Slag, Escoria blanca de horno de cuchara

Las escorias son un subproducto generado durante la fabricación de acero, las que se originan de acuerdo con la etapa del proceso sobre el cual se generan. La escoria blanca o también denominada Ladle Furnace Slag (LFS), se forma durante el afino de la colada el cual se lleva a cabo en el horno de cuchara.

[https://www.riarte.es/browse?value=Escoria%20blanca%20de%20horno%20de%20cuchara%20\(LFS\)&type=subject](https://www.riarte.es/browse?value=Escoria%20blanca%20de%20horno%20de%20cuchara%20(LFS)&type=subject)

- **LiDAR.** Light Detection And Ranging

Es una tecnología de detección por tiempo de vuelo que emite impulsos láser de baja potencia y a prueba de ojos y mide el tiempo que tarda el láser en completar un viaje de ida y vuelta entre el sensor y un objetivo. Los datos agregados resultantes se utilizan para generar una imagen de nube de puntos en 3D, proporcionando tanto la ubicación espacial como la información de profundidad para identificar, clasificar y seguir objetos en movimiento.

[https://www.riarte.es/browse?value=LiDAR%20\(Light%20Detection%20And%20Ranging\)&type=subject](https://www.riarte.es/browse?value=LiDAR%20(Light%20Detection%20And%20Ranging)&type=subject)

- **LOD.** Level of Development Specification

Es una referencia que permite a los profesionales de la industria AEC especificar y articular con un alto grado de claridad el contenido y la confiabilidad de los modelos de información de construcción (BIM) en varias etapas del diseño y proceso de construcción. La Especificación es una interpretación detallada del esquema LOD desarrollado por el Instituto Americano de Arquitectos (AIA) para su “E202- 2009 BIM and Digital Data Exhibit” y actualizada para su protocolo “G202-2013 Project BIM Protocol Form”, definiendo e ilustrando características de elementos modelo de diferentes sistemas de construcción en diferentes niveles de desarrollo, organizados de acuerdo con CSI Uniformat 2010.

[https://www.riarte.es/browse?value=Level%20of%20Development%20Specification%20\(LOD\)&type=subject](https://www.riarte.es/browse?value=Level%20of%20Development%20Specification%20(LOD)&type=subject)

- **LPS.** Last Planner System

Es un sistema de producción en construcción que incorpora metodología Lean a la construcción para conseguir mayor fiabilidad de las planificaciones realizadas, aspecto que puede implicar reducciones de plazo y costes y mejorar la calidad y seguridad en las obras. La producción en obra es, en general, poco predecible y muy compleja. El LPS consigue simplificarlo y aumentar su fiabilidad. De forma que, se trabaja estructurada y colaborativamente la producción para que las tareas sigan un proceso (se planifiquen, se preparen, se liberen para ser realizadas, se comprometan y se rinda cuentas sobre lo realizado). Esta manera de entender la gestión de la producción (como un compromiso público sobre el que se rinde cuentas), unido a la sistemática de aprendizaje y mejora continua, puede mejorar la productividad y el beneficio de las empresas que lo aplican.

[https://www.riarte.es/browse?value=Last%20Planner%20System%20\(LPS\)&type=subject](https://www.riarte.es/browse?value=Last%20Planner%20System%20(LPS)&type=subject)

- **LRA.** Linear Regression Analysis

Es una técnica de modelado estadístico que se emplea para describir una variable de respuesta continua como una función de una o varias variables predictoras. Puede ayudar a comprender y predecir el comportamiento de sistemas complejos o a analizar datos experimentales. Las técnicas de regresión lineal permiten crear un modelo lineal. Este modelo describe la relación entre una variable dependiente y (también conocida como la respuesta) como una función de una o varias variables independientes X_i (denominadas predictores).

<http://hdl.handle.net/20.500.12251/153>

- **MIV. Método del Índice de Vulnerabilidad. Risk-UE Nivel I**

Clasifica el parque constructivo de la ciudad en clases de vulnerabilidad, para después realizar un análisis de vulnerabilidad de cada edificio individual. La acción sísmica se considera en términos de Intensidad macrosísmica EMS-98. El índice de vulnerabilidad se puede entender como un valor que ayuda a evaluar la falta de seguridad en los edificios ante cargas sísmicas, las cuales relacionan el índice de vulnerabilidad I_v con el índice de daño global de las estructuras.

[https://www.riarte.es/browse?value=Método%20del%20Índice%20de%20Vulnerabilidad%20\(MIV\)&type=subject](https://www.riarte.es/browse?value=Método%20del%20Índice%20de%20Vulnerabilidad%20(MIV)&type=subject)

- **MMS. Mobile Mapping System. Sistemas de mapeo móvil**

Están compuestos por sensores de captación de imágenes y por tecnología LiDAR, que permiten adquirir un conjunto de puntos que representan las coordenadas XYZ de la superficie de los objetos escaneados, que junto con la intensidad de color facilitan las mediciones y la representación de los elementos del entorno. Además, integran los sistemas de navegación para la georreferenciación de los datos y el DMI (del inglés Distance Measurement Instrument), que registra la distancia recorrida. Generalmente, para el procesamiento de los datos se requiere software desarrollado por los fabricantes de los LiDAR, con el fin de manipular, analizar y extraer objetos contenidos dentro de la nube de puntos.

<http://hdl.handle.net/20.500.12251/1904>

- **MP. Microclima de proximidad**

Entorno climático de un edificio que permitirá establecer las estrategias de diseño adecuadas. Para definir el MP se tienen en cuenta las series climáticas en el entorno próximo al edificio, los climas de referencia y las series climáticas obtenidas en las estaciones meteorológicas cercanas, estableciendo una estimación de la cuantía y, en caso de ser posible, de la naturaleza y de las distorsiones que sufren las temperaturas por la influencia del edificio. Mediante un método basado en la elaboración, comparación y análisis de series térmicas, se definen las escalas temporal y espacial de las secuencias térmicas a emplear en la estimación del balance termodinámico de los edificios.

[https://www.riarte.es/browse?value=Microclima%20de%20Proximidad%20\(MP\)&type=subject](https://www.riarte.es/browse?value=Microclima%20de%20Proximidad%20(MP)&type=subject)

- **MPH. Modelo de Precios Hedónicos**

El método de los precios hedónicos (MPH) se basa en la teoría de las particularidades de los bienes; la idea subyacente a la técnica de los precios hedónicos es que, si un bien está en realidad constituido por un conjunto de atributos, entonces su precio de mercado deberá ser un agregado de los precios individuales de todos ellos. En el contexto de la valoración ambiental, el método de los precios hedónicos persigue identificar aquellos atributos o características ambientales de un activo que conforman su precio de mercado. Mediante técnicas estadísticas de regresión medimos el deseo de pagar por aquellos aspectos ambientales del activo analizado y estimar su contribución al valor global de mercado.

<http://hdl.handle.net/20.500.12251/1774>

- **MRT. Mental Rotation Test. Test de rotación mental**

La prueba MRT está diseñada para medir la actitud de las personas a reconocer los diseños de un objeto formado por el ensamble de objetos sencillos diferentes. La prueba de MRT contiene items, en los que la persona que realiza la prueba, dispone de una figura de bloques en perspectiva tridimensional, y a continuación se le muestra figuras de bloques en perspectiva tridimensional con una orientación diferente, de las cuales debe elegir las figuras que se corresponden con el bloque modelo. Las alternativas correctas son siempre idénticos al objeto de estímulo, pero se muestran en una posición girada.

<http://hdl.handle.net/20.500.12251/196>

- **NZEB.** Nearly Zero Energy Building. Edificios con consumo de energía cero o nulo

El concepto de nZEB es ahora una manera de definir a un edificio eco-sostenible. La eco-sostenibilidad con nZEB promete un mínimo impacto de nuestras edificaciones en nuestra biosfera y ecosistemas del mundo. Así las necesidades de energía se verán reducidas, por consumo de petróleo y uso de energías contaminantes para suplir las necesidades de energía de las grandes ciudades. La construcción de edificios nZEB a través de: criterios climáticos, eficiencia energética y el uso de energías renovables; nos permite la reducción de demandas por consumo, una reducción de las emisiones y el equilibrio energético que vuelve nuestro edificación con necesidad energética casi nula.

[https://www.riarte.es/browse?value=Nearly%20Zero%20Energy%20Building%20\(NZEB\)&type=subject](https://www.riarte.es/browse?value=Nearly%20Zero%20Energy%20Building%20(NZEB)&type=subject)

- **OCT. Organismo de Control Técnico**

Los OCT son las entidades independientes encargadas de colaborar con las entidades aseguradoras en la obtención de un riesgo normal asegurable. Es decir, actúan como auditor de riesgo de las pólizas de SDD en las obras en las que intervienen. Se trata de empresas con carácter eminentemente técnico, contratadas y pagadas por el promotor o constructor, que dan soporte a la aseguradora para que ésta pueda emitir la póliza Decenal de Daños.

[https://www.riarte.es/browse?value=Organismo%20de%20Control%20Técnico%20\(OCT\)&type=subject](https://www.riarte.es/browse?value=Organismo%20de%20Control%20Técnico%20(OCT)&type=subject)

- **OET. Organismo de Evaluación Técnica**

Aquellos que desempeñan actividades de evaluación de los requisitos básicos del producto relacionados con el uso previsto, de evaluación del control en fábrica y de seguimiento anual del control de producción en fábrica. Son organismos que pertenecen a la EOTA (European Organization for Technical Assessment) y son válidos en todo el ámbito europeo.

[https://www.riarte.es/browse?value=Organismo%20de%20Evaluación%20Técnica%20\(OET\)&type=subject](https://www.riarte.es/browse?value=Organismo%20de%20Evaluación%20Técnica%20(OET)&type=subject)

- **OF. Optical Fiber. Fibra óptica**

Guía de ondas con forma de filamento, compuesta de materiales dieléctricos para guiar las ondas ópticas. La información se transmite como pulsos luminosos a través del conducto de fibra de vidrio. Se compone de dos hilos conductores, transmisión y recepción, de señal óptica.

<https://www.riarte.es/browse?value=Fibra%20óptica&type=subject>

- **ON. Organismos Notificados**

Es una organización designada por un Estado miembro de la UE (o por otros países en el marco de acuerdos específicos) para evaluar la conformidad de determinados productos antes de su comercialización. Son organismos facultados para realizar tareas relacionadas con los procesos de evaluación de la conformidad, establecidos en la legislación aplicable cuando es necesaria la intervención de una tercera parte.

[https://www.riarte.es/browse?value=Organismos%20notificados%20\(ON\)&type=subject](https://www.riarte.es/browse?value=Organismos%20notificados%20(ON)&type=subject)

- **OSP.** Open Source Platforms. Plataformas de código abierto

Es una plataforma realizada por distintas personas, y se ofrecen de forma gratuita. Las OSP permiten el desarrollo y el hacer uso de múltiples herramientas para su aplicación en diversas líneas de investigación. Todo esto es posible gracias al soporte existente en la comunidad a través de distintos foros en los que se sigue la filosofía de distribución libre del conocimiento. Es una herramienta ideal para el desarrollo de equipamiento científico de investigación, transformándose así en una herramienta claramente transdisciplinar. Otro de los aspectos a destacar es que a medida que aumenta la complejidad de los equipamientos Open-Source desarrollados, la diferencia de coste frente a un equipo comercial aumenta sustancialmente.

[https://www.riarte.es/browse?value=Open%20Source%20Platforms%20\(OSP\)&type=subject](https://www.riarte.es/browse?value=Open%20Source%20Platforms%20(OSP)&type=subject)

- **OWAS.** Ovako Working Analysis System

El método se basaba en la observación y registro de las posturas adoptadas por los segmentos corporales: tronco, extremidades superiores e inferiores. Para facilitar el registro, se asigna un dígito a cada una de las posturas observadas y al esfuerzo realizado. Cada postura del cuerpo está, por tanto, identificada por un código compuesto de seis dígitos, tres correspondientes a las posturas de tronco, brazos y piernas, otro para la carga o fuerza realizada y otros dos complementarios que corresponden al asignado a la fase de trabajo en la que se ha hecho la observación.

<http://hdl.handle.net/20.500.12251/1633>

- **PADHI.** Poverty Adaptive Degree Hourly Index. Grado de pobreza horaria

Indicador analítico es que combina el número de habitantes en situación de pobreza con los grados horarios de calefacción y refrigeración de cada clima, determinados mediante límites adaptativos de confort térmico basados en ASHRAE 55-2017. Mediante el uso del PADHI, se pretende disponer de una metodología que permita evaluar la vulnerabilidad a la pobreza energética de las ciudades considerando los habitantes con rentas bajas y las características climáticas de la ciudad y, de esta forma, establecer actuaciones prioritarias en aquellas ciudades con mayor riesgo.

<http://hdl.handle.net/20.500.12251/1897>

- **PCM.** Phase Change Material. Materiales de cambio de fase

Los materiales de cambio de fase almacenan la energía en forma de calor latente, en un intervalo corto de temperatura. Su capacidad de almacenamiento es muy superior en comparación con el almacenamiento de energía en forma de calor sensible. Aprovechan toda la energía acumulada para que se produzca el cambio de fase. Las pérdidas energéticas también son limitadas.

[https://www.riarte.es/browse?value=Materiales%20de%20cambio%20de%20fase%20\(PCM\)&type=subject](https://www.riarte.es/browse?value=Materiales%20de%20cambio%20de%20fase%20(PCM)&type=subject)

- **PDM.** Precedence Diagramming Method

Técnica utilizada para construir un modelo de programación en el cual las actividades se representan mediante nodos y se vinculan gráficamente mediante una o más relaciones lógicas para indicar la secuencia en que deben ser ejecutadas. Este método se caracteriza por el establecimiento de relaciones lógicas entre actividades: Final-Inicio (FS), Final-Final (FF), Inicio-Inicio (SS) y Inicio-Final (SF).

<http://hdl.handle.net/20.500.12251/1062>

- **PEMP.** Plataformas Elevadoras Móviles de Personal

Es una máquina móvil destinada a desplazar personas hasta una posición de trabajo, con una única y definida posición de entrada y salida de la plataforma; está constituida como mínimo por una plataforma de trabajo con órganos de servicio, una estructura extensible y un chasis. Existen plataformas sobre camión articuladas y telescópicas, autopropulsadas de tijera, autopropulsadas articuladas o telescópicas y plataformas especiales remolcables entre otras.

<http://hdl.handle.net/20.500.12251/1666>

- **Perito IRD.** Perito de Incendios y Riesgos Diversos

Un Perito IRD es un experto capaz de trabajar en diversas áreas. Actualmente, se vincula este término a los Peritos de Seguros y Averías. De manera resumida, un Perito IRD puede trabajar en los siguientes ámbitos: Incendios, Riesgos Diversos, Seguridad y Accidentes (reconstrucción de accidentes)

<http://hdl.handle.net/20.500.12251/384>

- **PGOU.** Plan General de Ordenación Urbana

Es un instrumento de planeamiento para la ordenación urbanística municipal y de organización integral del territorio que puede abarcar uno o varios municipios. Se trata de una medida que permite diseñar, organizar, planificar y ordenar los usos que se le dará a un territorio determinado, por lo general a nivel municipal. Es decir, se trata de toda la ordenanza de cómo se organiza una ciudad y cómo se van a identificar los diferentes sitios que la conforman. Incluye además los objetivos sociales que estos tendrán para la movilización de sociedades. Este tipo de planes generales tienen un carácter normativo que se debe seguir como bases legales.

<http://hdl.handle.net/20.500.12251/1369>

- **PMBOK.** Project Management Body of Knowledge

Es un instrumento desarrollado por el Project Management Institute (o PMI), que establece un criterio de buenas prácticas relacionadas con la gestión, la administración y la dirección de proyectos mediante la implementación de técnicas y herramientas que permiten identificar un conjunto de 47 procesos, distribuidos a su turno en 5 macroprocesos generales.

<http://hdl.handle.net/20.500.12251/224>

- **PMC.** Polymer-Matrix Composites. Materiales compuestos de raiz polimérica

Materiales compuestos, cuya matriz es polimérica. Pueden ser termoestables, termoplásticos o elastómeros que unen a sus propiedades mecánicas específicas, una alta resistencia a los agentes agresivos.

[https://www.riarte.es/browse?value=Material%20Compuesto%20de%20Raiz%20Polimérica%20\(PMC\)&type=subject](https://www.riarte.es/browse?value=Material%20Compuesto%20de%20Raiz%20Polimérica%20(PMC)&type=subject)

- **PMV.** Predicted Mean Vote

Refleja el valor medio de los votos (puntuaciones) sobre la sensación térmica general que emitiría un grupo numerosos de personas en caso de que estuviesen expuestas a las mismas condiciones térmicas ambientales, realizasen la misma actividad física y llevasen una ropa similar.

<http://hdl.handle.net/20.500.12251/1881>

- **POP.** Modelo de control de costes por Planificación, Organización y Programación

Modelo de presupuestación de obras basado en procesos productivos”, donde se abandona el paradigma de la unidad de obra por la unidad de proceso y se sientan las bases para la realización de una estimación de costes por procesos. Este modelo concibe la obra como un sistema compuesto por múltiples procesos productivos, productivos interrelacionados entre sí, que tienen por objeto la construcción de una edificación, generando estimaciones de costes de la ejecución de la obra proyectada, a partir de su Planificación, Organización y Programación (POP), únicos para cada obra.

<http://hdl.handle.net/20.500.12251/1086>

- **PRFV.** Poliéster reforzado con fibra de vidrio.

Ver **GFRP.** Glass Fiber Reinforced Polymer

- **QFD. Quality Function Deployment. Despliegue de la función de calidad**

Sistema estructurado que facilita el medio para identificar necesidades y expectativas de los clientes (voz del cliente) y traducirlas al lenguaje de la organización, esto es, a requerimientos de calidad internos, desplegándolas en la etapa de planificación con la participación de todas las funciones que intervienen en el diseño y desarrollo del producto o servicio. Tiene dos propósitos: * Desplegar la calidad del producto o servicio. Es decir, el diseño del servicio o producto sobre la base de las necesidades y requerimientos de los clientes. * Desplegar la función de calidad en todas las actividades y funciones de la organización.

<http://hdl.handle.net/11441/34226>

- **RA. Realidad Aumentada**

Asigna la interacción entre ambientes virtuales y el mundo físico, posibilitando que ambos se entremezclen a través de un dispositivo tecnológico como webcams, teléfonos móviles (IOS o Android), tabletas, entre otros. En otras palabras, la RA insiere objetos virtuales en el contexto físico y se los muestra al usuario usando la interfaz del ambiente real con el apoyo de la tecnología. Este recurso viene revolucionando la forma en que lidiamos con nuestras tareas (e incluso, las que les asignamos a las máquinas).

[https://www.riarte.es/browse?value=Realidad%20aumentada%20\(RA\)&type=subject](https://www.riarte.es/browse?value=Realidad%20aumentada%20(RA)&type=subject)

- **RCD. Residuos de Construcción Demolición**

Sustancias u objetos que, cumpliendo la definición de “residuo” se generen en: * La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble, tal como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalación deportiva o de ocio, así como cualquier otro análogo de ingeniería civil. * La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo, tales como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, con exclusión de aquellas actividades a las que sea de aplicación la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas.

[https://www.riarte.es/browse?value=Residuos%20de%20Construcción%20Demolición%20\(RCD\)&type=subject](https://www.riarte.es/browse?value=Residuos%20de%20Construcción%20Demolición%20(RCD)&type=subject)

- **RCP. Representative Concentration Pathways. Trayectorias de concentración representativas**

Escenarios de emisión de los gases de efecto invernadero. Se caracterizan por su Forzamiento Radiativo (FR) total para el año 2100 que oscila entre 2,6 y 8,5W/m². Las cuatro trayectorias RCP comprenden un escenario en el que los esfuerzos en mitigación conducen a un nivel de forzamiento muy bajo (RCP2.6), 2 escenarios de estabilización (RCP4.5 y RCP6.0) y un escenario con un nivel muy alto de emisiones de GEI (RCP8.5). Los nuevos RCP pueden contemplar los efectos de las políticas orientadas a limitar el cambio climático del siglo XX frente a los escenarios de emisión utilizados en el IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007 (AR4) (denominados SRES, por sus siglas en inglés) que no contemplaban los efectos de las posibles políticas o acuerdos internacionales tendentes a mitigar las emisiones.

[https://www.riarte.es/browse?value=Representative%20Concentration%20Pathways%20\(RCP\)&type=subject](https://www.riarte.es/browse?value=Representative%20Concentration%20Pathways%20(RCP)&type=subject)

- **RCTA. Red de Control Topográfica Aeroportuaria**

Es una red formada por un conjunto de puntos situados generalmente dentro del recinto aeroportuario, perfectamente localizados y reseñados, para los cuales se han determinado mediante observaciones topográficas y/o geodésicas, coordenadas, precisión y fiabilidad, respecto a los sistemas de referencia ED50 (European Datum 1950), ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989, para Península y Baleares) o REGCAN95 (Red Geodésica de Canarias 1995), y Local de cada aeropuerto de la red de Aena.

<http://hdl.handle.net/20.500.12251/1319>

- **REA. Registro de Empresas Acreditadas**

Tiene como objetivo el acreditar que las empresas que operan en el sector de la construcción cumplen los requisitos de capacidad y de calidad de la prevención de riesgos laborales. Toda empresa que pretenda ser contratada o subcontratada para trabajos en una obra de construcción, deberá estar inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas dependiente de la autoridad laboral donde esté ubicado el domicilio social de la empresa. A partir del día 26 de agosto de 2008 las empresas que contraten o subcontraten la realización de cualquier trabajo en una obra, deberán acreditar que sus empresas contratistas o subcontratistas están inscritas en el Registro, solicitando para ello un certificado de inscripción. El REA ha sido diseñado y puesto en marcha conforme a lo expuesto en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

<http://hdl.handle.net/20.500.12251/1529>

- **RECI. Red Española de Ciudades Inteligentes**

La Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), promueve la gestión inteligente de las infraestructuras y servicios urbanos con los que cuentan las entidades locales. Tiene como objetivo intercambiar experiencias y trabajar conjuntamente para desarrollar un modelo de gestión sostenible y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, incidiendo en aspectos como el ahorro energético, la movilidad sostenible, la Administración electrónica, la atención a las personas o la seguridad.

<http://hdl.handle.net/20.500.12251/505>

- **RS. Retículo Sarcoplásmico**

Es un orgánulo citoplasmático de las fibras musculares formado por un sistema de membranas simples que rodea a cada miofibrilla. Cada segmento de RS inicia y termina en una cisterna terminal, que junto con la invaginación de la membrana celular llamada túbulo transverso o túbulo T conforman las estructuras denominadas como triadas. El RS actúa como almacén de calcio en la célula – función que también cumplen, aunque en menor medida, las mitocondrias- almacenando de 0,5 a 2 mM de calcio.

<http://hdl.handle.net/20.500.12251/2011>

- **RSE. Responsabilidad Social de las Empresas**

Es la contribución al desarrollo humano sustentable y sostenible, a través del compromiso y la confianza de la empresa hacia sus empleados y las familias de éstos, por lo tanto, hacia la sociedad en general y hacia la comunidad local, en pos de mejorar el capital social y la calidad de vida de toda la comunidad. se define como la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y medio ambiental de las empresas. Por lo tanto, la RSE tiene el objetivo de mejorar su situación financiera en equilibrio con la sociedad y medio ambiente.

<http://hdl.handle.net/20.500.12251/98>

- **RSP. Responsabilidad Social Profesional**

Es un movimiento social, que responde a las necesidades de un país en catástrofe, a las desigualdades y a la vulnerabilidad social, desde el compromiso y la entrega de servicios profesionales a quienes lo requieren y no tienen acceso a ello. La responsabilidad social profesional, es un concepto que implica compromiso social, tomando la iniciativa, siendo proactivo y participando en la construcción de lo que queremos como sociedad.

[https://www.riarte.es/browse?value=Responsabilidad%20Social%20Profesional%20\(RSP\)&type=subject](https://www.riarte.es/browse?value=Responsabilidad%20Social%20Profesional%20(RSP)&type=subject)

- **RV. Realidad Virtual**

Conjunto de técnicas informáticas que permiten crear imágenes y espacios simulados en los que una persona, mediante un dispositivo visual, tiene la sensación estar y poder desenvolverse dentro de ellos. Es un entorno de escenas y objetos de apariencia real —generado mediante tecnología informática— que crea en el usuario la sensación de estar inmerso en él. Dicho entorno se contempla a través de un dispositivo conocido como gafas o casco de Realidad Virtual.

[https://www.riarte.es/browse?value=Realidad%20Virtual%20\(RV\)&type=subject](https://www.riarte.es/browse?value=Realidad%20Virtual%20(RV)&type=subject)

- **SATE.** Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior

Sistema utilizado para aislar térmica y acústicamente una fachada por el exterior. consiste en colocar un material aislante adherido al muro habitualmente por fijación mixta mediante adhesivo y fijación mecánica. El aislamiento SATE evita la aparición de puentes térmicos en el edificio, por lo que la inercia térmica del edificio mejora, y en consecuencia también mejora la habitabilidad y el confort térmico dentro del edificio. Aislar térmicamente la fachada por el exterior mejora el ahorro económico y energético, ya que se reducen las pérdidas de energía que se producen a través de la fachada del edificio.

[https://www.riarte.es/browse?value=Sistema%20de%20Aislamiento%20Térmico%20por%20Exterior%20\(SATE\)&type=subject](https://www.riarte.es/browse?value=Sistema%20de%20Aislamiento%20Térmico%20por%20Exterior%20(SATE)&type=subject)

- **SATI.** Sistema de Aislamiento Térmico por el Interior

Sistema de Aislamiento Térmico por el Interior y se utiliza para mejorar el confort y la eficiencia energética en edificios nuevos y existentes. Es la opción cuando no se puede actuar por el exterior. El sistema normalmente está formado por un trasdosado de placas interior con aislamiento, que mejora las prestaciones en eficiencia energética.

[https://www.riarte.es/browse?value=Sistema%20de%20Aislamiento%20Térmico%20Interior%20\(SATI\)&type=subject](https://www.riarte.es/browse?value=Sistema%20de%20Aislamiento%20Térmico%20Interior%20(SATI)&type=subject)

- **SEF.** Sistema de Evaluación de Fachadas

Sistema para determinar el estado de una fachada basado en indicadores y modelos matemáticos de regresión. Se compone de dos partes: gráfica y numérica. En la parte gráfica se representa la fachada y las zonas que se delimitan de la misma, en base a las disfunciones existentes y a las características de los materiales y de los elementos constructivos que constituyen la fachada .En la parte numérica, una vez obtenidos los diferentes datos de la fachada a partir de la parte gráfica, se calculan los indicadores que permiten determinar el grado de gravedad de cada zona de la fachada, con el menor grado de variabilidad posible.

[https://www.riarte.es/browse?value=Sistemas%20de%20Evaluación%20de%20Fachadas%20\(SEF\)&type=subject](https://www.riarte.es/browse?value=Sistemas%20de%20Evaluación%20de%20Fachadas%20(SEF)&type=subject)

- **SfM.** Structure from Motion

Es considerada como un método fotogramétrico automatizado de alta resolución y bajo coste en relación a otras técnicas. Este método se basa en los mismos principios que la fotogrametría estereoscópica clásica, es decir, que la estructura en 3D se puede resolver a partir de una superposición de imágenes ópticas obtenidas desde distintos puntos de vista. Sin embargo, el SfM tiene sus orígenes en el campo de la visión artificial y el desarrollo de los algoritmos automáticos de correlación automática de imágenes (CAI) y difiere fundamentalmente de la fotogrametría convencional, en que la geometría de la escena, las posiciones de cámara y la orientación y deformaciones de la misma se resuelven mediante cálculos computacionales

[.https://www.riarte.es/browse?value=Structure%20from%20Motion%20\(SfM\)&type=subject](https://www.riarte.es/browse?value=Structure%20from%20Motion%20(SfM)&type=subject)

- **SGA. Sistema de Gestión Ambiental**

Es un sistema estructurado de gestión que incluye la estructura organizativa, la planificación de las actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procesos, los procedimientos y los recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día los compromisos en materia de protección ambiental que suscribe una entidad. La finalidad principal de un SGA es determinar qué elementos debe considerar el Departamento en materia de protección ambiental para asegurar que en el desarrollo de sus actividades se tiene en cuenta la prevención y la minimización de los efectos sobre el entorno. Se basan en la idea de integrar actuaciones potencialmente dispersas de protección ambiental en una estructura sólida y organizada, que garantice que se tiene en cuenta el control de las actividades y operaciones que podrían generar impactos ambientales significativos.

<http://hdl.handle.net/20.500.12251/312>

- **SGC. Sistema de Gestión de la Calidad**

Es un sistema formalizado que documenta los procesos, procedimientos y responsabilidades para lograr políticas y objetivos de calidad. Un SGC ayuda a coordinar y dirigir las actividades de una organización para cumplir con los requisitos regulatorios y de clientes y mejorar su eficacia y eficiencia en forma continua. ISO 9001:2015, la norma internacional que especifica los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad, es el enfoque más destacado de los sistemas de gestión de la calidad.

[https://www.riarte.es/browse?value=Sistemas%20de%20Gestión%20de%20Calidad%20\(SGC\)&type=subject](https://www.riarte.es/browse?value=Sistemas%20de%20Gestión%20de%20Calidad%20(SGC)&type=subject)

- **SGPRL. Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales**

Es un instrumento que permite organizar los mecanismos dirigidos al cumplimiento estructurado y sistemático de todos los requisitos establecidos en la legislación de prevención de riesgos laborales. Está compuesto por un conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer unas directrices y unos objetivos en prevención de riesgos laborales y alcanzar dichos objetivos. Se dispone de un Manual de Prevención de Riesgos Laborales y de un proceso matriz (PSS-02: Preservar la Seguridad y Salud de los trabajadores), del Sistema de Calidad de La Dirección de Recursos Humanos, del cual derivan los siguientes: Procesos, Procedimientos, Instrucciones Operativas y Registros.

[https://www.riarte.es/browse?value=Sistema%20de%20Gestión%20de%20Riesgos%20Laborales%20\(SGPRL\)&type=subject](https://www.riarte.es/browse?value=Sistema%20de%20Gestión%20de%20Riesgos%20Laborales%20(SGPRL)&type=subject)

- **SHM.** Structural Health Monitoring. Vigilancia y monitorización de la salud estructural

Es la observación y el análisis de un componente o sistema a lo largo del tiempo para identificar la variación de alguna de sus características (físicas, químicas o eléctricas), que provoque una degradación de sus prestaciones, presentes o futuras. La inspección periódica, en línea y automática diferencia esta técnica de los tradicionales Ensayos No destructivos-END. El objetivo fundamental de un programa de monitorización estructural es dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Mi componente está dañado? ¿Dónde está localizado el daño? ¿Cuál es el tipo de daño? ¿Cuál es la extensión del daño? ¿Cuál es la vida útil restante del sistema? Esta última cuestión implica la prognosis o el diagnóstico del estado del componente para estimar, mediante la predicción de futuros escenarios de carga, la vida útil restante. El uso combinado de la vigilancia/monitorización estructural y la prognosis de una estructura hace posible la toma de decisiones informada acerca del uso, la operación, el mantenimiento y la baja del servicio de un activo y por tanto permite una gestión activa de su ciclo de vida.

<http://hdl.handle.net/20.500.12251/807>

- **SIG.** Sistema de Información Geográfica

Ver **GIS.** Geographic Information System

- **SL.** Sintetizado Laser

Es un proceso de impresión 3D para la fabricación de piezas finales, modelos y prototipos, que solidifica capa a capa polvo de poliamida mediante un láser. Es la tecnología más adecuada para la fabricación directa de piezas funcionales, prototipos y piezas en serie (Rapid Manufacturing) con características mecánicas similares a las de los termoplásticos inyectados. Inicialmente, se comenzó a utilizar para la fabricación de prototipos rápidos, pero cada vez más se emplea para fabricar piezas en serie. La capacidad de elaboración de piezas de geometría muy compleja directamente desde los modelos digitales CAD ha facilitado su crecimiento y expansión a nivel mundial.

<http://hdl.handle.net/20.500.12251/158>

- **SPAC.** SPatial AutoCorrelation method. Técnicas de autocorrelación espacial

Es una técnica de sismica pasiva que se basa en el análisis de diversos registros de microtemores obtenidos de manera sincronizada en tiempo, en un arreglo geométrico de varias estaciones independientes. Su objetivo es el cálculo de la velocidad de fase para cada frecuencia detectada en los sismogramas para estimar el modelo estructural de velocidades a partir del registro de ruido sísmico ambiental. El método parte del supuesto de que todos los microtemores están compuestos básicamente por ondas superficiales y que son estacionarios en el espacio y el tiempo. Para esta metodología se deben instalar las estaciones en un arreglo geométrico tratando de tener la mejor cobertura azimutal colocando el mayor número de estaciones posibles.

<http://hdl.handle.net/20.500.12251/104>

- **SPPB. Sistemas Provisionales de Protección de Borde**

Son medios de protección colectiva empleados en las obras de construcción para impedir la caída de personas y materiales a un nivel más bajo desde: - Superficies con una inclinación moderada (ángulo ≤ 300) sin limitación de altura de caída. - Superficies con una inclinación importante (ángulo ≤ 600) y una altura de caída menor de 2 m.- Proporcionan una resistencia para cargas estáticas y fuerzas dinámicas de baja intensidad, como por ejemplo: Soportar a una persona que se apoya sobre la protección o sujetar su mano mientras camina junto a ella; Detener a una persona que camina o cae en la dirección de la protección; Detener la caída de una persona que se desliza por una superficie ligeramente inclinada, con una inclinación de hasta 300 sin limitación de altura de caída; Detener la caída de una persona que se desliza por una superficie con una inclinación de hasta 600 y una altura de caída menor de 2 m.

[https://www.riarte.es/browse?value=Sistemas%20Provisionales%20de%20Protección%20de%20Borde%20\(SPPB\)&type=subject](https://www.riarte.es/browse?value=Sistemas%20Provisionales%20de%20Protección%20de%20Borde%20(SPPB)&type=subject)

- **SRC. Silvicultura de rotación corta**

Cultivo de árboles de crecimiento rápido en tierras agrícolas. Estos cultivos no son bosques, siempre que se cosechen al menos una vez en veinte años después de la siembra. Por lo tanto son todavía legalmente considerados como tierra agrícola y no están sujetos a las complejas reglas de la legislación forestal. La SRC, a diferencia de la agricultura corriente, no sobrecarga al suelo. Esto se debe a que, una vez sembrado el cultivo, la tierra no necesita labrado posterior, dejando que la vida subterránea se desarrolle sin perturbaciones. Apenas hacen falta pesticidas. También ofrece en superficie un hábitat más amplio para muchas más especies animales que la agricultura convencional.

<http://hdl.handle.net/20.500.12251/2661>

- **SST. Seguridad y Salud en el Trabajo**

Disciplina que se encarga de garantizar el bienestar de las personas en su ámbito laboral. Se preocupa por la prevención de lesiones y enfermedades que están causadas por las condiciones de trabajo. Así como, lleva a cabo funciones de protección y promoción de la salud de los trabajadores.

[https://www.riarte.es/browse?value=Seguridad%20y%20Salud%20en%20el%20Trabajo%20\(SST\)&type=subjecthttp://hdl.handle.net/20.500.12251/2661](https://www.riarte.es/browse?value=Seguridad%20y%20Salud%20en%20el%20Trabajo%20(SST)&type=subjecthttp://hdl.handle.net/20.500.12251/2661)

- **STEM. Science, Technology, Engineering and Mathematics**

Método de educación que combina las áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, creando un método integrador e ilustrativo que facilita el aprendizaje en estas disciplinas desde la propia experiencia. Es un enfoque interdisciplinario al aprendizaje que remueve las barreras tradicionales de las cuatro disciplinas (Ciencias-Tecnología-Ingeniería-Matemáticas) [e integra en sus actividades todas las áreas del currículo], y las conecta con el mundo real con experiencias rigurosas y relevantes para los estudiantes

<http://hdl.handle.net/20.500.12251/2610>

- **TABS.** Thermally Activated Building Systems. Forjados activos

Sistema que aprovecha la inercia térmica del hormigón a través de la incorporación en la propia estructura del edificio de los circuitos de tuberías. De este modo, los techos, suelos y las paredes contribuyen a refrigerar el ambiente de forma perceptible, además de servir de complemento a la calefacción básica del edificio.

[https://www.riarte.es/browse?value=Forjados%20activos%20\(TABS\)&type=subject](https://www.riarte.es/browse?value=Forjados%20activos%20(TABS)&type=subject)

- **TAU.** Transferencia de Aprovechamiento Urbanístico

Es una técnica de gestión urbanística que tiene lugar por el acuerdo suscrito entre la Administración y los propietarios de suelo. En virtud de ese pacto, la Administración adquiere un suelo, generalmente urbano y destinado por el planeamiento a dotación pública, o que por otro motivo le interesa obtener, sin necesidad de recurrir al mecanismo de la expropiación forzosa o, al menos, sin tener que abonar un justiprecio en dinero. A cambio, al propietario se le permite materializar el aprovechamiento urbanístico del terreno cedido en una parcela distinta, en la que podrá agregarlo al aprovechamiento propio de esta segunda parcela y edificar la totalidad.

<http://hdl.handle.net/20.500.12251/635>

- **TCP.** Translucent Concrete Panel

Es un sistema de fachada multifuncional que favorece la transmisión de la luz y la eficiencia térmica sin sacrificar la capacidad de carga. Estaba compuesto de fibras ópticas de vidrio y hormigón fino que se combinaban de tal manera que el material era homogéneo tanto interna como externamente. Se fabricaba en bloques y paneles para decoración.

<http://hdl.handle.net/20.500.12251/74>

- **TCTP.** Time Cost Trade-Off Problem. Problemas de compensación tiempo-coste

Modelo matemático que relaciona los problemas de costes y tiempo y en el caso particular de la construcción, la relación entre aceleración del proyecto y problemas de concentración de costes.

[https://www.riarte.es/browse?value=Time%20Cost%20Trade-Off%20Problem%20\(TCTP\)&type=subject](https://www.riarte.es/browse?value=Time%20Cost%20Trade-Off%20Problem%20(TCTP)&type=subject)

- **TFG.** Trabajo de Fin de Grado

Es un trabajo de investigación que todo estudiante que haya culminado sus estudios universitarios debe elaborar y aprobar para poder obtener el título universitario en el área del conocimiento que haya cursado. En España, como en todos los países pertenecientes al Espacio Europeo de Educación Superior, es condición obligatoria la realización del trabajo de fin de grado.

[https://www.riarte.es/browse?value=Trabajo%20Fin%20de%20Grado%20\(TFG\)&type=subject](https://www.riarte.es/browse?value=Trabajo%20Fin%20de%20Grado%20(TFG)&type=subject)

- **TFM.** Trabajo de Fin de Máster

Consiste en la realización de un proyecto o estudio original en el que se integren, apliquen y desarrollen los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos durante el periodo de docencia del Master. Este trabajo tiene, por lo tanto, un carácter integrador ya que moviliza el conjunto de competencias generales y específicas asociadas a la titulación.

<http://hdl.handle.net/20.500.12251/2399>

- **THM.** THermometric Method

Método experimental para la caracterización de la transmitancia térmica en fachadas mediante la medición de temperaturas ambientales interior y exterior y temperatura superficial interior. El método se caracteriza por la sencillez de la formulación teórica al prescindir de la caracterización del flujo de calor.

<https://www.riarte.es/discover?scope=%2F&query=%09THM.+&submit=>

- **THMQ.** Modelo de suelo Termo-Hidro-Mecánico-Químico

Modelo que contempla la monitorización de las variables ambientales para ver la relación suelo-estructura-atmósfera, con su correspondiente calibración y que pueda realizar simulaciones de escenarios futuros, por ejemplo, para el análisis y predicción de desplazamientos de las cimentaciones de los edificios.

<http://hdl.handle.net/20.500.12251/2430>

- **TIC.** Tecnologías de la información y Comunicación

Son los recursos y herramientas que se utilizan para el proceso, administración y distribución de la información a través de elementos tecnológicos, como: ordenadores, teléfonos, televisores, etc. Su función principal es facilitar el acceso a la información fácil y rápida en cualquier formato, esto es posible a través de la inmaterialidad; es decir de la digitalización de la información para almacenarla en grandes cantidades o tener acceso aún si está en dispositivos lejanos.

[https://www.riarte.es/browse?value=Tecnologías%20de%20la%20información%20y%20Comunicación%20\(TIC\)&type=subject](https://www.riarte.es/browse?value=Tecnologías%20de%20la%20información%20y%20Comunicación%20(TIC)&type=subject)

- **TMT.** Barras Termo-Mecánicamente Tratadas

Son barras metálicas que se producen mediante una técnica especial de enfriamiento rápido de barras de acero al rojo vivo rociándolas con agua. Entonces, la superficie de la barra se enfría y el interior o el núcleo de la barra aún está caliente. El núcleo ayuda a templar la superficie exterior. Esta combinación de temperatura diferente le da a la barra más resistencia a la fluencia y una excelente elongación en caso de falla eventual. Se agrega cobre, fósforo, cromo, etc. durante el proceso de fabricación de la barra TMT para mejorar la resistencia a la corrosión.

<http://hdl.handle.net/20.500.12251/1576>

- **TPM. Total Productive Maintenance. Mantenimiento productivo total**

Es un programa de mantenimiento aplicado en una empresa que supone un nuevo concepto definido para el mantenimiento de plantas y equipos. El objetivo del programa TPM es aumentar notablemente la producción y, al mismo tiempo, aumentar la motivación de los empleados y la satisfacción en el trabajo. La implementación de un programa TPM crea una responsabilidad compartida por los equipos que fomenta una mayor participación de los trabajadores de la planta de producción. En el entorno adecuado, esto puede ser muy eficaz para mejorar la productividad (aumentando el tiempo de funcionamiento, reduciendo los tiempos de los ciclos y eliminando los defectos). En definitiva, el TPM enfoca el mantenimiento como una parte necesaria y de vital importancia del proceso productivo. El tiempo de inactividad para el mantenimiento se programa como parte del día en la producción y, en algunos casos, como parte integral del proceso de fabricación. El objetivo es mantener al mínimo el mantenimiento rutinario y no programado.

[https://www.riarte.es/browse?value=Mantenimiento%20Productivo%20Total%20\(TPM\)&type=subject](https://www.riarte.es/browse?value=Mantenimiento%20Productivo%20Total%20(TPM)&type=subject)

- **VAN. Valor Actual Neto**

Indicador financiero que sirve para determinar la viabilidad de un proyecto. Si tras medir los flujos de los futuros ingresos y egresos y descontar la inversión inicial queda alguna ganancia, el proyecto es viable. Si existen varias opciones de inversión, el VAN también sirve para determinar cuál de los proyectos es más rentable. También es muy útil para definir la mejor opción dentro de un mismo proyecto, considerando distintas proyecciones de flujos de ingresos y egresos. Igualmente este indicador nos permite, al momento de vender un proyecto o negocio, determinar si el precio ofrecido está por encima o por debajo de lo que se ganaría en caso de no venderlo.

<http://hdl.handle.net/20.500.12251/1574>

- **VATE. Fachada ventilada activa termoeléctrica**

Tipo de fachada creada con una capa termoeléctrica que provoca la transferencia de calor de una unión a otra: mientras una se calienta la otra se enfría. Si se cambia el sentido de la corriente eléctrica, también se invierte la dirección de la transmisión de calor. De este modo, las células Peltier se pueden usar como una bomba de calor. La climatización termoeléctrica se postula como una gran alternativa a los sistemas de climatización actuales porque elimina el consumo energético asociado a combustibles fósiles, elimina la utilización de líquidos refrigerantes y promueve la producción energética mediante energías renovables. En resumen, como sistema de climatización el control del salto térmico entre las caras, el consumo eléctrico y la disipación son los factores fundamentales para conseguir un alto rendimiento del sistema. En cuanto a sistema de fachada, entre otros aspectos, es importante tener en cuenta que al tratarse de un sistema activo la transmitancia de la fachada variará en función de si el sistema de climatización está activo o no.

<http://hdl.handle.net/20.500.12251/2603>

- **VIP. Vacuum Infusion Process. Proceso de infusión**

Es un proceso de producción para mejorar la calidad estética del producto final y para reducir los costes laborales totales. El sistema de infusión de resina proporciona principalmente un proceso, que tuvo lugar a vacío, en la que la bomba de succión crea una depresión que empuja la resina catalizada para impregnar y pasar a través de todas las capas de tejido. La velocidad con la que se puede llenar una pila de los tejidos depende de la viscosidad del sistema de resina, por la permeabilidad de las capas de tejido y por el gradiente de presión que actúa sobre la resina de infusión. Este proceso implica principalmente el uso de bolsas de vacío en la película, sin embargo, el mercado hoy en día también ofrece una alternativa a la bolsa de la aspiradora en silicona reutilizable por más tiempo impresa. La infusión con película de resina se diferencia de la clásica en el proceso de mecanizado; de hecho, proporciona para un sistema de procesamiento en el que un sujeto a diferentes temperaturas de película de resina se coloca sobre la tela y, gracias a la depresión creada por la bomba, que pasa a través de todas las capas de la tela de una manera uniforme. Las ventajas de utilizar el sistema de RFI en comparación con tradicional, consisten en un ahorro de costes, en una producción más rápida y eficiente y una mayor precisión en la realización del producto final.

<http://hdl.handle.net/20.500.12251/543>

- **VPO. Vivienda de Protección Oficial**

Es un tipo de vivienda que entra dentro de la categoría de viviendas protegidas, las cuales tienen unas características propias, definidas y limitadas, habiéndose clasificado como tal con la finalidad de que sean prioritariamente asequibles para personas vulnerables. El objetivo de las Viviendas de Protección Oficial es que puedan ser habitadas por personas de escasos recursos económicos, que no tengan acceso a facilidades para comprar otro tipo de inmueble o tengan necesidades especiales, y puedan así tener acceso a un hogar.

[https://www.riarte.es/browse?value=Viviendas%20de%20Protección%20oficial%20\(VPO\)&type=subject](https://www.riarte.es/browse?value=Viviendas%20de%20Protección%20oficial%20(VPO)&type=subject)

- **ZRI. Zonas de Rehabilitación Integrada**

Zonas en las que existe un interés especial por la mejora del parque urbano residencial con el objetivo de evitar su progresiva degradación arquitectónica, urbanística y social. Para ello se ofrecen subvenciones para a) Promoción a la rehabilitación de edificios y viviendas. b) Apoyo y asesoramiento técnico, jurídico y administrativo, por parte de la Administración Autonómica, para las actuaciones de rehabilitación. c) Aportaciones económicas para la financiación parcial de las actuaciones de rehabilitación por parte de la Administración autonómica.

<http://hdl.handle.net/20.500.12251/665>